

करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामधील मधील आक्रमकतेचा अभ्यास

प्रा. सुनिल दगडू गोते

शोधार्थी, मानसशास्त्र विभाग, भोगावती महाविद्यालय, कुरुकली ता. करवीर जि. कोल्हापूर ४१६००१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: sunilgote20@gmail.com

Received: 26 July, 2024 | Accepted: 06 September, 2024 | Published: 07 September, 2024

सारांश

करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे. हा या संशोधनाचा हेतू होता. सदर हेतू साध्य करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणारे 30 कर्मचारी (15 पुरुष व 15 महिला) तसेच शासकीय नोकरी करणारे 30 कर्मचारी (15 पुरुष व 15 महिला). असे एकूण 60 कर्मचाऱ्यांचा नमुना हा सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने निवडले. सदर संशोधनातील माहिती गोळा करण्यासाठी डॉ. राम अशिष सिंग यांनी विकसित केलेली आक्रमकता चाचणीचा वापर केला आहे. प्रस्तुत संशोधनात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन व टी मूल्य या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला असता संशोधनातून मिळालेले निष्कर्ष पुढील प्रमाणे: - 1. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या पुरुषांच्या मध्ये महिलां पेक्षा आक्रमकता जास्त दिसून येते. 2. करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या पुरुष व महिला कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत फरक दिसून येत नाही. 3. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये शासकीय नोकरी करणाऱ्याच्या पेक्षा आक्रमकता जास्त दिसून येते.

मुख्य शब्द : आक्रमकता, खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणारे महिला व पुरुष कर्मचारी

प्रस्तावना

आपण अचानक कधी रागावतो, चिडखोर बनतो, एकमेकांवर हल्ले करतो, इजा पोहोचवितो, प्रसंगी ठार करतो, या शारीरिक आघातांबरोबरच आपण इतरांचा अपमान करतो, अपशब्द वापरतो, बदनामी करतो. गावागावांतील भांडणे, जाती- जातींमधील भांडणे, मोठमोठाली युद्धे अशा सर्व वर्तनप्रकारांच्या मुळाशी 'आक्रमण प्रवृत्ती' ही प्रेरक शक्ती असते. सध्या आक्रमकता ही सामाजिक जीवनाचा भाग बनून राहिली आहे. आपल्या वर्तनामध्ये ती विविध रूपाने प्रकट होत आहे. 'बस' 1961 च्या मते, शारीरिक किंवा शाब्दिक आक्रमण,

सक्रिय किंवा निष्क्रिय आक्रमण, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आक्रमण अशा विविध प्रकारचे असते. आक्रमणाची प्रेरणा ही अनेक सामाजिक समस्यांना कारणीभूत ठरत असल्याने तिचा सखोल अभ्यास केला जात आहे.

आक्रमकता: व्याख्या

1. बर्कोवित्स (Berkowits): "उद्देशपूर्वक एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचविणे म्हणजे आक्रमकता होय."
2. बॅरॉन (1977): "इतर सजीव व्यक्तीस इजा करणे किंवा जखमी करण्याच्या उद्दिष्टांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचे वर्तन म्हणजे हिंसक आक्रमक वर्तन होय."

या व्याख्यांवरून आक्रमक वर्तनामध्ये इतरांना धोका निर्माण करणे, इजा किंवा वेदना पोहोचविणे, हत्या करणे किंवा दुखापत करणे या प्रकारांचा समावेश होतो. या शारीरिक वर्तन प्रकारांशिवाय अपशब्द वापरणे, निंदा किंवा टीका करणे, अपमान करणे इत्यादी मार्गांनीही आक्रमकता प्रकट केली जाते.

3. आक्रमण हे हिंसाचाराचे एक अंग असून त्या वर्तनाद्वारे इतरांना सहेतुक इजा करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
4. वैयक्तिक किंवा सामूहिक पातळीवरील शारीरिक मानसिक - भावनिकदृष्ट्या इतरांना दुःख, इजा किंवा वेदना देण्याची प्रक्रिया म्हणजे आक्रमक वर्तन होय.

वरीलप्रमाणे प्रकट होणाऱ्या आक्रमक वर्तनाची व्याप्ती केवळ व्यक्तीपुरतीच मर्यादित नसून व्यक्तींचे समूह, वंश, धर्म, जात, राष्ट्र या सर्व सामाजिक स्तरांपर्यंत आक्रमकतेचा संबंध पोहोचतो. त्यामुळेच आजपर्यंतची पृथ्वीतलावरील युद्धे, लढाया आणि विध्वंसक कृत्ये म्हणजे आक्रमक वर्तनप्रवृत्तींचा इतिहासच आहे.

आक्रमणातील जैविक घटक

1. सहजप्रवृत्ती सिद्धांत - • कॉनरॅड-लॉरेन्स(1966) • फिलिन पॉन्झी (2012)
2. जीवनशास्त्रीय सिद्धांत -

(ब) गरज किंवा प्रचोदना सिद्धांत- • गरज सिद्धांत • वैफल्य आक्रमकता

(क) आक्रमणाचे आधुनिक सिद्धांत- 1) परिस्थितीजन्य घटक 2) व्यक्तिगत घटक

• मानवी आक्रमणाची कारणे-

(अ) आक्रमकतेची मूलभूत कारणे- 1) वैफल्य 2) थेट उद्युक्त करणे.

(ब) आक्रमणाची सामाजिक कारणे- 1) सामाजिक बहिष्कार

(क) लिंगभेद व आक्रमकता

(ड) वातावरण व आक्रमकता- 1) वेदना 2) मद्यपान आणि आक्रमकता 3) धोकादायक शस्त्रास्त्रे, बंदुका व आक्रमकता

• आक्रमकता प्रतिबंध व नियंत्रण

आक्रमक वर्तन सार्वत्रिक आढळून येत असले तरी ते काही अपरिवर्तनीय नाही. आक्रमक वर्तनामध्ये परिवर्तन घडवून आणता येते आणि या वर्तनात सुधारणादेखील होऊ शकते. बाह्य घटना, बोधन प्रक्रिया आणि व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्ये यांच्यातील आंतरक्रियांमधून आक्रमकतेची निर्मिती होत असते. त्यामुळे वरील घटकांवर नियंत्रण ठेवले किंवा त्यामध्ये बदल घडवून आणला तर निश्चित आक्रमकतेचा प्रतिबंध करता येतो व आक्रमक वर्तनात घट होऊ शकते. प्रकरणाच्या या शेवटच्या भागामध्ये आपण आक्रमक वर्तन नियंत्रण प्रक्रियांचा विचार करणार आहोत.

(अ) शिक्षा :1) शिक्षेचे सानिध्य 2) सुसंगती 3) शिक्षेची तीव्रता 4) प्रतिक्रियेचे रुढीकरण

(ब) स्व नियंत्रण : 1) माफी, खेद, दिलगिरी, व्यक्त करणे 2) बोधनिक तोटा

आक्रमकता हे शत्रुत्व आणि विरोधी वर्तन असते, बहुतेकदा हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने, जरी काहींसाठी ते सर्जनशील आणि व्यावहारिक आउटलेटमध्ये बदलले जाऊ शकते. हे एकतर प्रतिक्रियात्मकपणे किंवा चिथावणीशिवाय होऊ शकते. मानवांमध्ये, आक्रमकता विविध ट्रिगर्समुळे होऊ शकते. उदाहरणार्थ, अवरोधित उद्दिष्टे किंवा कथित अनादरामुळे अंगभूत निराशा. डेवोनो, अंबर, मुरावेन, मार्क (1)

नोव्हेंबर 2014)” मानवी आक्रमकतेचे वर्गीकरण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आक्रमणात केले जाऊ शकते; एखाद्याला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने पूर्वीचे शारीरिक किंवा मौखिक वर्तन द्वारे दर्शविले जाते, तर नंतरचे वर्तन एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या सामाजिक संबंधांना हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने वैशिष्ट्यीकृत केले जाते.

सामाजिक विज्ञान आणि वर्तणूक विज्ञानांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या व्याख्यांमध्ये, आक्रमकता ही एखाद्या व्यक्तीची क्रिया किंवा प्रतिसाद आहे जी दुसऱ्या व्यक्तीला काहीतरी अप्रिय वितरीत करते. [बस, ए एच 1961] काही व्याख्येमध्ये असे समाविष्ट आहे की व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला हानी पोहोचवण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. [डौडरसन, वेग 4. ब्रधामन्, बॅंड जे (2002)

आंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोनातून, आक्रमकता "स्वतःला, नातेवाईकांना किंवा मित्रांना इतरांविरुद्ध ठामपणे सांगण्यासाठी, हानिकारक हानीकारक मार्गांनी संसाधने (अंतिम कारणे) मिळवण्यासाठी किंवा त्यांचे रक्षण करण्यासाठी उत्क्रांतीच्या दरम्यान तयार केलेल्या यंत्रणेचा समूह म्हणून ओळखले जाते. या यंत्रणा आहेत. अनेकदा भीती, निराशा, राग, तणावाच्या भावना, वर्चस्व किंवा आनंद (नजीक कारणे) यासारख्या भावनांनी प्रेरित होते. कधीकधी आक्रमक वर्तन तणावमुक्ती किंवा शक्तीची व्यक्तिनिष्ठ भावना म्हणून काम करते." [वाहल, क्लौस [2020] (वाहल, क्लौस [2013), आक्रमकता आणि गोवाल्हू).

शासकीय नोकरी

सरकारी नोकरी किंवा सरकारी नोकरी ही एक नोकरी आहे, जिथे एखादी व्यक्ती राज्य किंवा केंद्र सरकारद्वारे कार्यरत असते त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर लाभ देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

खाजगी नोकरी

खाजगी क्षेत्र वैयक्तिक व्यवसाय मालक, कॉर्पोरेशन किंवा इतर गैर-सरकारी एजन्सीद्वारे कामगारांना कामावर ठेवते. नोकऱ्यांमध्ये उत्पादन, आर्थिक सेवा, व्यवसाय, आदरातिथ्य किंवा इतर गैर-सरकारी पदांचा समावेश होतो.

खाजगी नोकरीत फक्त गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळतो आणि कार्यक्षमतेनुसार पदोन्नती मिळते तर सरकारी नोकरीत गुणवत्ता हा निकष नसतो आणि जिथे कायद्याच्या तरतुदींच्या नुसार प्रवेश मिळतो आणि सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती आपोआप मिळत जाते. खाजगी उद्योगांना नफा मिळवायचा असल्यामुळे ही समाजसेवा परवडणे शक्य नाही.

सरकारी क्षेत्र खाजगी क्षेत्रापेक्षा कमी पगार देत असले तरी ते उत्तम फायदे देते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रमाणित वाढ असते, परंतु खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या साधारणपणे वार्षिक किंवा द्विवार्षिक असतात. लवचिक कामाचे तास हे खाजगी क्षेत्रातील आशीर्वादापेक्षा शापच आहेत.

साहित्याचा आढावा

Aziba Mansoozi (2020) यानी खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये आक्रमतेचा अभ्यास या शिर्षकावर संशोधन केले आहे तसेच या संशोधनामध्ये खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये आक्रमतेबाबत फरक दिसून येत नाही. हि सिद्धांत कल्पना मांडलेली आहे. तसेच या संशोधनात खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणारे बँक कर्मचारी यांच्यावर संशोधन केले असून यांच्यावर आक्रमकता ही मानसशास्त्र चाचणी वापरली आहे या संशोधनासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन, टि मूल्य ही संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर करून माहितीचे विश्लेषण केले असता शेवटी असे दिसून आले की, दोन्ही समुहातील गुणांक हा 0.5 पातळीवर सार्थ नसल्याचे दिसून येतो, म्हणजेच दोन्ही समुहात फरक नाही.

हेतू

करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.

उद्दिष्टे

1. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकता अभ्यासणे.
2. करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेचा अभ्यास करणे.
3. करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकता अभ्यासणे.

सिद्धांत कल्पना

1. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमतेबाबत फरक दिसून येत नाही.
2. करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेबाबत फरक आढळत नाही.
3. करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये आक्रमकतेबाबत फरक दिसून येत नाही.

परिवर्तके

- 1) स्वतंत्र परिवर्तक (IV) : खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणारे महिला व पुरुष कर्मचारी
- 2) परतंत्र परिवर्तक (DV) : आक्रमकता.

संशोधन कार्यपद्धती

अ) नमुना

करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेचा अभ्यास करण्यासाठी करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणारे 30 कर्मचारी (15 पुरुष व 15 महिला) तसेच शासकीय नोकरी करणारे 30 कर्मचारी (15 पुरुष व 15 महिला). असे एकूण 60 कर्मचाऱ्यांचा नमुना हा सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने निवडले. या संशोधनातील सर्व कर्मचारी 25 ते 40 या वयोगटातील आहेत.

ब) मानसशास्त्रीय साधने

सदर अभ्यासकरीता डॉ. राम अशिष सिंग यांनी विकसित केलेली आक्रमकता चाचणीचा वापर केला आहे. यामध्ये एकूण 50 विधाने असून प्रत्येक विधानासमोर दोन पर्याय आहेत. यामधील जो पर्याय तुम्हास लागू पडतो त्या पर्यायास (✓) असे चिन्ह करून आपले उत्तर नोंदवायचे आहे. या चाचणीतील विधान क्रमांक 34, 42, 45 या विधानांना होय-2, नाही-1 असे गुणांकन करणे व बाकी सर्व विधानांना होय-1, नाही-2 असे गुणांकन द्यावयाचे आहेत. या चाचणीची विश्वसनीयता 0.73 इतकी आहे.

क) संख्याशास्त्रीय साधने

प्रस्तूत संशोधनात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन व टी मूल्य या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे.

फलिते आणि चर्चा

तक्ता क्र. 1 : करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेबाबत सार्थता पातळी दर्शविणारा तक्ता .

घटक (Factor)	नमुना (Sample)	मध्यमान (Mean)	प्रमाण विचलन (SD)	भेदमुक्तीप्रमाण संख्या (df)	टी-मुल्य (t-value)	सार्थता पातळी (Significant level)
खाजगी नोकरी करणारे पुरुष कर्मचारी	15	94.93	2.46	28	3.22	0.01** पातळीवर सार्थ आहे
खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिला कर्मचारी	15	91.13	3.90			

चर्चा

वरील तक्ता क्रमांक 1 मध्ये करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेबाबत खाजगी नोकरी करणाऱ्या 15 पुरुषांचा मध्यमान 94.93 व प्रमाण विचलन 2.46 आहे. तसेच खाजगी नोकरी करणाऱ्या 15 महिलांचा मध्यमान 91.13 व प्रमाण विचलन 3.90 आहे. या दोन्ही समूहांचा भेदमुक्तीप्रमाण संख्या (df) 28 इतका असून त्यांचा टी मुल्य 3.22

आला असून हे मुख्य लक्षणियदृष्ट्या 0.01** पातळीवर सार्थ आहे म्हणजेच करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या पुरुष व महिला कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत फरक दिसून येतो. म्हणजेच खाजगी नोकरी करणाऱ्या पुरुषांच्या मध्ये महिलां पेक्षा आक्रमकता जास्त दिसून येते. यावरून सुरवातीला मांडलेली पहिली सिध्दांतकल्पना या फलितांनी स्विकारली नाही.

तक्ता क्र. 2 : करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेबाबत सार्थता पातळी दर्शविणारा तक्ता .

घटक (Factor)	नमुना (Sample)	मध्यमान (Mean)	प्रमाण विचलन (SD)	भेदमुक्तीप्रमाण संख्या (df)	टी-मुल्य (t-value)	सार्थता पातळी (Significant level)
शासकीय नोकरी करणारे पुरुष कर्मचारी	15	86.2	17.15	28	0.05	सार्थ नाही
शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिला कर्मचारी	15	85.93	8.32			

चर्चा

तक्ता क्रमांक 2 मध्ये करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांच्यामधील आक्रमकतेबाबत शासकीय नोकरी करणारे 15 पुरुषांचा मध्यमान 86.2 व प्रमाण विचलन 17.15 आहे. तसेच शासकीय नोकरी करणाऱ्या 15 महिलांचा मध्यमान 85.93 व प्रमाण विचलन 8.32 आहे. या दोन्ही समूहांचा भेदमुक्ती प्रमाण संख्या (df) 28 इतका असून त्यांचा टी मुल्य 0.05 हे लक्षणियदृष्ट्या सार्थ नाही. म्हणजेच करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या पुरुष व महिला कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत फरक दिसून येत नाही. या फलितांवरून असे दिसू येते की, सुरवातीला मांडलेली दुसरी सिध्दांतकल्पना या फलितांनी स्विकारलेली आहे.

तक्ता क्र. 3 : करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत सार्थता पातळी दर्शविणारा तक्ता.

घटक (Factor)	नमुना (Sample)	मध्यमान (Mean)	प्रमाण विचलन (SD)	भेदमुक्तीप्रमाण संख्या (df)	टी-मुल्य (t-value)	सार्थता पातळी (Significant level)
खाजगी नोकरी करणारे कर्मचारी	30	93.03	3.74	58	2.77	0.01** पातळीवर सार्थ आहे
शासकीय नोकरी करणारे कर्मचारी	30	86.06	13.25			

चर्चा

वरील तक्ता क्रमांक 3 मध्ये करवीर तालुक्यातील खाजगी आणि शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत खाजगी नोकरी करणाऱ्या 30 कर्मचाऱ्यांचा मध्यमान 93.03 व प्रमाण विचलन 3.74 आहे. तसेच शासकीय नोकरी करणाऱ्या 30 कर्मचाऱ्यांचा मध्यमान 86.06 व प्रमाण विचलन 13.25 इतका असून या दोन्ही समूहांचा मुक्तीप्रमाण संख्या (df) 58 इतका आहे व त्यांचा टी मुल्य 2.77 इतका आला असून हे सार्थतेच्या 0.01 पातळीवर सार्थ आहे. म्हणजेच खाजगी नोकरी करणाऱ्या व शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये फरक आढळून येतो. म्हणजेच करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आक्रमकतेबाबत गुणांक हा शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गुणांकापेक्षा उच्च दिसून येतो. या फलितांवरून सुरवातीला मांडलेली सिध्दांतकल्पना स्विकारलेली नाही.

निष्कर्ष

1. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या पुरुषांच्या मध्ये महिलां पेक्षा आक्रमकता जास्त दिसून येते.
2. करवीर तालुक्यातील शासकीय नोकरी करणाऱ्या पुरुष व महिला कर्मचाऱ्यांच्यातील आक्रमकतेबाबत फरक दिसून येत नाही.
3. करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये शासकीय नोकरी करणाऱ्याच्या पेक्षा आक्रमकता जास्त दिसून येते.

मर्यादा

- सदर संशोधन हे करवीर तालुक्यातील खाजगी नोकरी करणारे 30 व शासकीय नोकरी करणारे 30 कर्मचाऱ्यांच्या पुरताच मर्यादीत आहे.
- सदर संशोधनासाठी मर्यादित संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे.
- यापेक्षा नमुना मोठा घेतल्यास वेगळे निष्कर्ष येण्याची शक्यता आहे.

संदर्भ सूची

- Garret H. (2007). "Statistic in psychology & education" Agra: Surjeet Publication.
- अँडरसन, केग ए. ब्रशमन, ब्रैड जे (2002), "मानवी आक्रमकता" मानसशास्त्राचे वार्षिक 53 27-51.
- अर्कर्ट, आरएम, एरोन्सन, ई, आणि विल्सन, टीडी (2010). सामाजिक मानसशास्त्र [7 वी आवृत्ती] अप्पर सेडल रिव्हर उनजे. प्रेटिस हॉल.
- डी आल्मेडा, रोझा मारिया मार्टिन्स; कैबाल, जोआओ कार्लोस सेंच्युरियन, Narvaes, Rodrigo (2015). "मानवी आणि अमानव प्राइमेट्समधील आक्रमक वर्तनाची वर्तणूक, हार्मोनल आणि न्यूरोबायोलोजिकल यंत्रणा " शरीरविज्ञान आणि वर्तन
- डेबोनो, अंबर; मुरावेन, मार्क (2014): नकार समज: अनादर झाल्यामुळे नापसंत वाहण्यापेक्षा आक्रमकता येते एक्सपेरिमेंटल सोशल सायकोलॉजी 55,43-52
- बस, ए. एच. (1961). आक्रमकतेचे मानसशास्त्र . होबोकेन : जॉन वेली
- वाटल, क्लॉस (2013). आक्रमकता आणि गोवाल्ट.
- वाहल, व्हीएस (2020). रेडिकल राईट. बायोसाएको सोशियल रुहस आणि आंतरराष्ट्रीय भिन्नता. लंडन : पैलमेट मैकमिलन. P47.